

МАҲАЛЛИЙ СУТ КИСЛОТА БАКТЕРИЯЛАРИ ШТАММЛАРИНИНГ АНТИМИКРОБ ФАОЛЛИГИНИ ТАҚҚОСЛАШ

М.И. Хазраткулова

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти таянч-докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185781>

Аннотация. Ушбу ишда маҳаллий манбалардан ажратилган 22 та сүт кислота бактериялари (*Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Enterococcus*) штаммларининг шартли-патоген микроорганизмларга (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Candida albicans*) нисбатан антимикроб фаоллиги қиёсий баҳоланди. Тадқиқот натижалари *Lactobacillus plantarum* ва *Lactobacillus fermentum* штаммларида энг юқори антагонистик фаоллик кузатилганини кўрсатди. Патогенларнинг ўсишини кучли ингибиция қилган айрим штаммлар келгусида пробиотик препаратлар ва биоконтроль воситалари ишлаб чиқишида истиқболли эканлиги аниқланди.

Калим сўзлар: сүт кислота бактериялари, антимикроб фаоллик, пробиотиклар, *Lactobacillus plantarum*, шартли-патоген микроорганизмлар, бионазорат.

Аннотация. В работе представлена сравнительная оценка антимикробной активности 22 местных штаммов молочнокислых бактерий (*Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Enterococcus*), выделенных из различных экологических ниш, по hazratkulovamohira@gmail.com отношению к условно-патогенным микроорганизмам: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Candida albicans*. Результаты показали, что максимальную антагонистическую активность проявили штаммы *Lactobacillus plantarum* и *Lactobacillus fermentum*. Определены перспективные культуры с высоким уровнем ингибирования патогенов, которые могут быть использованы в качестве пробиотических препаратов и биоконтрольных средств в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности.

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, антимикробная активность, пробиотики, *Lactobacillus plantarum*, условно-патогенные микроорганизмы, биоконтроль.

Abstract. This study presents a comparative assessment of the antimicrobial activity of 22 local strains of lactic acid bacteria (*Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Enterococcus*) isolated from various ecological niches, against opportunistic pathogenic microorganisms: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, and *Candida albicans*. The results demonstrated that the highest antagonistic activity was observed in *Lactobacillus plantarum* and *Lactobacillus fermentum* strains. Several cultures with strong inhibitory effects against pathogens were identified as promising candidates for the development of probiotic preparations and biocontrol agents in medicine, veterinary practice, and the food industry.

Key words: lactic acid bacteria, antimicrobial activity, probiotics, *Lactobacillus plantarum*, opportunistic microorganisms, biocontrol.

Кириш. Сүт кислота бактериялари (СКБ) инсон ва ҳайвонлар саломатлигида муҳим биологик функцияларни бажарадиган микроорганизмлар гуруҳини ташкил этади. Улар асосан *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Streptococcus*, *Lactococcus* ва бошқа турларга

мансуб бўлиб, табиий шароитда одам ва ҳайвонлар ичаги, оғиз бўшлиғи ҳамда турли ферментланган озиқ-овқат маҳсулотларида кенг тарқалган.

СКБ лар ўз метаболик фаолияти давомида сут кислота, перикис водород (H_2O_2), диацетил, карбон кислоталар ҳамда бактериоцинлар каби биологик фаол моддаларни ишлаб чиқаради. Мазкур моддалар микроорганизмлар ўртасидаги экологик мувозанатни таъминлашда муҳим роль ўйнайди, чунки уларнинг антагонистик таъсири туфайли турли патоген ва шартли патоген микроорганизмлар фаолияти сусаяди ёки тўхтаб қолди. Масалан, бактериоцинлар — бу бактериялар томонидан синтез қилинадиган, ўзига яқин бўлган турдаги бактерияларга қарши йўналтирилган антибактериал пептидлар бўлиб, улар антибиотикларга муқобил восита сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.

СКБ ларга мансуб штаммлар пробиотик сифатида қўлланилиб, организмдаги микробиоценозни тиклаш, иммун тизимни стимуляция қилиш, яллиғланиш жараёнларини камайтириш ва турли инфекцион касалликларнинг олдини олишда самарали ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO) ва FAO таърифларига кўра, пробиотиклар — булар инсонга муайян фойда келтирадиган, тирик микроорганизмлардир.

Айни пайтда, антибиотикларга чидамли патоген бактериялар сонининг ортиши жиддий муаммо сифатида қаралади. Бу эса инфекцион касалликларни даволашда мураккаблик туғдиради ва янги, самарали биологик воситаларни ишлаб чиқиш заруратини келтириб чиқаради. Шундай шароитда табиий антагонист хусусиятларга эга микроорганизмларни, жумладан, сут кислота бактерияларини ўрганиш ва амалиётга жорий этиш муҳим стратегик йўналиш сифатида қаралмоқда.

Илмий манбаларда *Lactobacillus plantarum* ва *Lactobacillus fermentum* каби штаммлар юқори пробиотик салоҳиятга эга экани, шунингдек, клиник аҳамиятга эга бўлган патогенларга нисбатан (масалан, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*) кучли антагонистик таъсир кўрсатиши ҳақидаги маълумотлар мавжуд. Бу штаммлар нафақат ичак микрофлорасини соғломлаштиришда, балки патогенларга қарши профилактик ва терапевтик мақсадларда ҳам қўлланилиши мумкин. Айниқса, биофильм ҳосил қилувчи патогенларга қарши таъсир кўрсата олиш хусусияти, уларнинг тиббиётда қўлланиш имкониятларини янада кенгайтиради.

Шу муносабат билан, мазкур тадқиқотда сут кислота бактерияларининг антагонистик фаоллигини, айниқса пробиотик салоҳиятга эга штаммларнинг антибиотикларга чидамли патогенларга қарши самарадорлигини баҳолаш мақсад қилинган.

Бу йўналишда олиб бориладиган илмий изланишлар келажакда янги биотерапевтик воситаларни ишлаб чиқишга замин яратади.

Материаллар ва усуллар

Тадқиқот объектлари: **Ушбу тадқиқотда умумий ҳисобда 22 та СКБ штаммлари ўрганилди. Штаммлар маҳаллий манбалардан, яъни шубат, қатик, сабзавот тузламалари, соғлом болалар нажаси ва бошқа табиий манбалардан ажратилган. Тадқиқот учун танлаб олинган СКБ штаммлари қуйидагилардан иборат: *Pediococcus acidilactici* (6 штамм), *Lactobacillus fermentum* (4 штамм), *Lactobacillus plantarum* (3 штамм), *Enterococcus faecium* (5 штамм), *Lactobacillus delbrueckii* (2 штамм), *Lactobacillus rhamnosus* (1 штамм). Штаммлар идентификацияси классик микробиологик ва биохимик усуллар асосида амалга оширилган.**

Тест-культуралар: СКБ штамларининг антагонистик фаоллигини баҳолаш учун бир қатор клиник аҳамиятга эга бўлган патоген ва шартли-патоген микроорганизмлар танлаб олинди. Улар қуйидагилар: *Escherichia coli* NC 101, *Pseudomonas aeruginosa* 003841/114, *Staphylococcus aureus* 003594/Wood 46, *Bacillus subtilis*, *Candida albicans* 003592/723. Тест-штамлар юқоридаги штамларга нисбатан СКБларнинг антагонистик таъсирини аниқлашда қўлланилди.

Антагонистик фаолликни баҳолашда «агарда томчи» усули (spot-on-lawn assay) қўлланилди. Бу усул орқали пробиотик штамлар томонидан патогенларга нисбатан ингибирлаш (ўстишни тўхтатиш) даражаси аниқланади. Ҳар бир СКБ штамми твин сақламайдиган MRS-агар муҳити юзасига 7 мкл миқдорда томизилди. 37°C ҳароратда анаэроб шароитда 48 соат давомида инкубация қилинди. Инкубациядан сўнг, хлороформ ёрдамида СКБ ларнинг ўсиши тўхтатилди, тайёр пластинкага тест-культура штамларнинг 10⁶ (КХБ/мл) концентрациясида тайёрланган суспензияларидан 0,7% ли миқдори юмшоқ агар солинди. Пластинкалар яна 24 соат инкубация қилинди (патоген талабларига мос ҳолда аэроб/анаэроб шароитда). Ингибиция зоналари (СКБ штамми атрофида патоген ўсмаган диаметри) миллиметрларда ўлчанди.

Мазкур усул микроорганизмлар ўртасидаги биологик рақобатни баҳолаш, хусусан, пробиотик штамлар томонидан патогенларга нисбатан ингибиторлик таъсирни аниқлашда самарали ҳисобланади.

Натижалар ва муҳокама.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, ўрганилган 22 та сут кислота бактериялари штамларидан 11 таси барча тест-штамларга нисбатан юқори даражада антагонистик (антимикроб) фаоллик кўрсатди. Бу штамларнинг антибактериал ва антимикотик потенциали юқори эканлигини кўрсатади ҳамда уларни пробиотик сифатида қўллаш имкониятларини асослаб беради.

Тадқиқотда фойдаланилган *Lactobacillus plantarum* (Кап 3), *Lactobacillus fermentum* (а.34), *Pediococcus acidilactici* (Q4) ва *Lactobacillus rhamnosus* (K7/1) штамлари энг юқори антимикроб фаолликни кўрсатди. Ингибирланиш зоналари (30-50 мм) ни ҳосил қилди. *Pediococcus acidilactici* (Q4) штамм айниқса грамманфий *P. aeruginosa* ва замбуруғ *C. albicans* микроорганизмларга қарши самарадорлиги билан ажралиб туради. *Lactobacillus rhamnosus* (K7/1) штамми *Candida albicans* га нисбатан энг юқори ингибирлаш зонаси (50 мм) ни намоён этган. Ушбу штамм кенг спектрли антимикроб фаоллиги юқори пробиотик салоҳиятга эга эканлигидан далолат беради. Антимикроб фаоллик бактериоцинлар, органик кислоталар ва бошқа ингибитор моддалар ишлаб чиқариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу штаммнинг кенг антагонистик спектридаги фаоллиги уни пробиотик компонент сифатида қимматли намуна сифатида намоён этади.

Lactobacillus delbrueckii штамларида синовда фойдаланилган штамларга нисбатан антагонистик фаоллик нисбатан паст самарадорликка эга бўлган. Улар томонидан ҳосил қилинган ингибиция зоналари 20 мм ёки камроқни ташкил этган.

Олинган натижалар сут кислота бактериялари штамлари ўртасида антимикроб фаоллик фарқ қилиши мумкинлигини кўрсатади. Бу фарқ штамларнинг турга мансублиги, ажратиб олинган манбаси, метаболик фаоллиги, ингибитор моддалар ишлаб чиқариш қобилияти ва инкубация шароитларига боғлиқ бўлиши мумкин.

Хулоса. Энг фаол штамлар, хусусан *L. plantarum* (Кап 3), *L. fermentum* (а.34) ва *P. acidilactici* (Q4), клиник аҳамиятга эга патогенларга қарши юқори ингибиция қилаётгани

туфайли, келгусида пробиотик препаратлар, биоконсервантлар, ёки биотерапевтик воситалар ишлаб чиқишда истиқболли номзодлар сифатида қаралиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Pot B., Felis G.E., Bruyne K.D. The genus *Lactobacillus*. *Lactic Acid Bacteria*. John Wiley & Sons, Ltd; 2014. – P. 249–353.
2. Eom J.S., Song J., Choi H.S. Protective effects of *Lactobacillus plantarum* JSA22. *J. Microbiol Biotechnol*. 2015;25:479–491.
3. Dicks L.M., Doeschate K. *Enterococcus mundtii* ST4SA and *Lactobacillus plantarum* 423 alleviated symptoms of *Salmonella* infection. *Curr Microbiol*. 2010;9:61–184.
4. Khaled Taha-Abdelaziz ва ҳ.к. In vitro assessment of probiotic lactobacilli. *Scientific Reports*. 2019;9:17903.
5. Khay E. ва бошқ. Antimicrobial activities of bacteriocin-like substances produced by lactic acid bacteria. *African J. Biotechnol*. 2011;10(51):10447–10455.